

ISSN 2079-3944

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«XIII»**

65' 2013

Харків 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

ВІСНИК

**НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

**Серія: Проблеми удосконалення електричних машин
і апаратів. Теорія і практика**

№ 65 (1038) 2013

Збірник наукових праць

Видання засновано у 1961 р.

Харків
НТУ "ХПІ", 2013

Вісник Національного технічного університету "ХПІ".

Збірник наукових праць. Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2013. – № 65 (1038). – 135 с.

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

КВ № 5256 від 2 липня 2001 року

Збірник виходить українською і російською мовами.

Вісник Національного технічного університету "ХПІ" включено до "Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4. (Бюлетень ВАК України № 6, 2010 р. стор. 3, № 20).

У квітні 2013 р. Вісник НТУ "ХПІ" Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich's Periodical Directory (New Jersey, USA).

Координаційна рада:

Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф. (**голова**);

К.А. ГОРБУНОВ, канд. техн. наук, доц. (**секретар**);

А.П. МАРЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Є.І. СОКОЛ, чл.-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф.; Є.Є. АЛЕКСАНДРОВ, д-р техн. наук, проф.; А.В. БОЙКО, д-р техн. наук, проф.;

Ф.Ф. ГЛАДИЙ, д-р техн. наук, проф.; М.Д. ГОДЛЕВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; А.І. ГРАБЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; В.Г. ДАНЬКО, д-р техн. наук, проф.; В.Д. ДМИТРИЄНКО, д-р техн. наук, проф.;

І.Ф. ДОМНІН, д-р техн. наук, проф.; В.В. ЄПІФАНОВ, канд. техн. наук, проф.; Ю.І. ЗАЙЦЕВ, канд. техн. наук, проф.; П.О. КАЧАНОВ, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. КЛЕПІКОВ, д-р техн. наук, проф.; С.І. КОНДРАШОВ, д-р техн. наук, проф.; В.М. КОШЕЛЬНИК, д-р техн. наук, проф.;

В.І. КРАВЧЕНКО, д-р техн. наук, проф.; Г.В. ЛІСАЧУК, д-р техн. наук, проф.; О.К. МОРАЧКОВСЬКИЙ, д-р техн. наук, проф.; В.І. НІКОЛАЄНКО, канд. іст. наук, проф.;

П.Г. ПЕРЕРВА, д-р екон. наук, проф.; В.А. ПУЛЯЄВ, д-р техн. наук, проф.; М.І. РИЩЕНКО, д-р техн. наук, проф.;

В.Б. САМОРОДОВ, д-р техн. наук, проф.; Г.М. СУЧКОВ, д-р техн. наук, проф.; М.А. ТКАЧУК, д-р техн. наук, проф.

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Б.В. Клименко, д-р техн. наук, проф.

Заступник відповідального редактора: В.Ф. Болюх, д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар: І.С. Варшамова, асистент.

Члени редколегії: В.Г. Данько, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Клепиков, д-р техн. наук, проф.; В.І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;

В.І. Мілих, д-р техн. наук, проф.; Сучков Г.М. д.т.н., проф.; Є.І. Сокол, д-р техн. наук, проф., Райнін В.Ю., д-р техн. наук, проф.

Рекомендовано до друку Вченою радою НТУ "ХПІ";
Протокол № 12 від 24.12.2013.

На русском: [Шевченко В.В., Кошевой О.П. Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением / Материалы работы Международного симпозиума "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2013), 23-25 октября 2013 года, НТУ "ХПИ", стендовый доклад №142 // Сборник научных трудов "Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт", серия "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (ISSN 2079-3944), №65(1038). – Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 99-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552909>]

На сайте издательства:

<http://pema.khpi.edu.ua/issue/view/1248>

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2013_65.pdf

<http://pema.khpi.edu.ua/article/view/22654>

<http://pema.khpi.edu.ua/article/download/22654/20274>

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/Наукова_періодика/vestnik/Проблемы_совершенствования_электрических_машин_и_аппаратов/2013/65/КОНСТРУКТИВНЫЕ_ОСОБЕННОСТИ_ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ_С_ВОЗДУШНЫМ_ОХЛАЖДЕНИЕМ.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4467>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/4467/1/vestnik_HPI_2013_65_Shevchenko_Konstruktivnyye.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Проблемы_совершенствования_электрических_машин_и_аппаратов/2013/65/КОНСТРУКТИВНЫЕ_ОСОБЕННОСТИ_ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ_С_ВОЗДУШНЫМ_ОХЛАЖДЕНИЕМ.pdf

Библиотека Вернадского:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vsrudmash_2013_65_10.pdf

Українською: [Шевченко В.В., Кошовий О.П. Конструктивні особливості турбогенераторів з повітряним охолодженням (рос.) / Матеріали роботи Міжнародного симпозиуму "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (SIEMA'2013), 23-25 жовтня 2013 року, НТУ "ХПИ", стендова доповідь №142 // Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", серія "Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика" (ISSN 2079-3944), №65(1038). - Україна, Харків: НТУ "ХПИ", 2013. - С. 99-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552909>]

In English: [Shevchenko Valentina V., Koshevoy O.P. (2013) Design features of air-cooled turbogenerators (rus.) / Proceedings of the International Symposium "Problems of Improving Electrical Machines and Apparatuses. Theory and Practice" (SIEMA'2013), October 23-25, 2013, NTU "KPI", poster presentation No.142 // Collection of scientific works "Bulletin of the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", series "Problems of improvement of electrical machines and devices. Theory and practice" (ISSN 2079-3944), 65(1038), pp. 99-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2552909>]

В.В. ШЕВЧЕНКО, канд.техн.наук, доц., НТУ "ХПИ"

О.П. КОШЕВОЙ, студент, НТУ "ХПИ"

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Турбогенераторы с воздушным охлаждением отличаются высокой надежностью, взрывобезопасностью, простотой и удобством в эксплуатации. При проектировании таких генераторов следует использовать конструктивную базу турбогенераторов с водородным и водородно-водяным охлаждением.

Ключевые слова: турбогенераторы, воздушное охлаждение, проектирование.

Введение. К числу ограничений, которые необходимо соблюдать при проектировании электрических машин (ЭМ), наряду с максимально допустимыми механическими и электрическими нагрузками, возможностью осуществления технологических операций, перспективными массогабаритными параметрами конструкций и трудоемкостью технологических операций, относятся значения допустимых температур активных элементов конструкций. Общему прогрессу электромашиностроения всегда сопутствует оценка его конкурентоспособности, одним из главных критерием которых являются тепловое состояние и обеспечение необходимой и достаточной системы охлаждения, [1].

Обеспечение максимальной эксплуатационной надежности и экономичности турбогенераторов (ТГ) является важной научно-технической проблемой электромашиностроения и, в конечном счете, является вопросом энергетической независимости государства.

Цель исследований. Основная цель, которую ставят при разработке ТГ с воздушным охлаждением – создание машин с высокими КПД, высокой надежностью, с низкими уровнями вибрации и нагрева. При этом для обеспечения экономической рентабельности производства следует максимально сохранить конструктивные решения ТГ с водородным охлаждением, что позволит использовать многие технические разработки и расчеты, использовать технологические процессы и технологического оборудования заводов-изготовителей.

Конструкции турбогенераторов с воздушным охлаждением. За последние годы конструкции ТГ были значительно изменены за счет использования новых материалов (в основном, изоляционных) и новых технологий изготовления. В дополнение к обеспечению более высоких

электромагнитных характеристик, эти технологии обеспечивают улучшенные распределения потерь, позволяют организовать более эффективную вентиляцию, снизить температуры в машине и ее вибрации. Для этого необходимы более точные методы расчетов, т.е. необходимо иметь возможность точно рассчитывать основные и добавочные потери, а также учитывать распределение температуры по объему машины.

По способу охлаждения ТГ подразделяются на машины с воздушным, с косвенным водородным, непосредственным водородным и жидкостным охлаждением. В настоящее время в Украине, как и во всем мире, отмечены тенденции перехода именно в машины мощностью до 200-300 МВт на воздушное охлаждение, т.е. замены водорода в объеме генератора на воздух. В табл. 1 приведены данные для некоторых ТГ с воздушной системой охлаждения производства Украины (ГП завод "Электротяжмаш") и России ("Электросила", г. Санкт-Петербург) [1, 2].

Таблица 1 – Данные ТГ с воздушным охлаждением

Тип турбогенератора, завод изготовитель	Мощность		Напря- жение, кВ	Частота вра- щения, об/мин	Частота тока, Гц	Мас- са, т
	МВА	МВт				
ТЗВ-320-2 У3 "Электросила"	376	320	20	3000	50	270
ТЗФП-120-2 "Электросила"	133	120	16	3000	50	178
ТА-120-2 ГП завод "Электротяжмаш"	133	120	16	3000	50	257
ТА-160-2 ГП завод "Электротяжмаш"	174	160	20	3000	50	300,5
ТЗФП-160-2М "Электросила"	174	160	20	3000	50	243
ТЗФ-220-2 "Электросила"	242	220	20	3000	50	268
ТЗФ-350-2 "Электросила"	380	350	20	3000	50	280

Возрождение интереса к ТГ с полным воздушным охлаждением в настоящее время вызвано следующим:

1) необходимость полной модернизации современных ТЭС позволила поставить вопрос изменения комплектации станций. Поэтому для многих станций рассматривают вопрос замены паровых турбин на газотурбинные установки. Для таких установок наиболее перспективны ТГ с полным воздушным охлаждением;

2) оценка данных о выпускаемой продукции крупнейшими электромашиностроительными заводами стран СНГ и мира позволяет сделать вывод о снижении интереса к ТГ мощностью 500 и 800 МВт и о повышенном интересе к машинам в 200-300 МВт. Поэтому модернизация, совершенствование, повышение надежности ТГ этой мощности, их перевод на воздушное охлаждение становится первоочередной задачей;

3) использование воздушного охлаждения позволит исключить из комплектации ТГ систем водородного, водяного и масляного оборудования (для уплотнения вала), упростить систему уплотнений вала. Это приведет к повышению надежности ТГ, снижению его массогабаритных показателей, повышению коэффициента готовности, (до 0,997-0,998 по сравнению с водородно-водяными ТГ, у которых коэффициент готовности равен 0,95-0,995, [5]), сокращению количества и стоимости ремонтных работ, снижению себестоимости, т.е. повышению конкурентоспособности на мировом рынке.

Турбогенераторы максимальной мощности с полным воздушным охлаждением были созданы на заводах фирм *ABB* и *ALSTOM*: в 1995 г. был создан ТГ мощностью 300 МВА, в 1999 г. – мощностью 500 МВА. С учетом конъюнктуры рынка, на заводе "Электросила" (ОАО "Силовые машины", г. Санкт-Петербург) была разработана новая серия ТГ с воздушным охлаждением для паровых и газовых турбин номинальной активной мощностью до 350 МВт (рис. 1). К настоящему моменту изготовлены и успешно эксплуатируются на местах установки около сорока ТГ этой серии. ТГ для сопряжения с паровыми турбинами изготавливаются с одним стоячковым подшипником на отдельных фундаментных плитах.

Рис. 1 – Турбогенератор мощностью 160 МВт с воздушным охлаждением для газовой турбины ПГУ – 450.

Расположение газоохладителей в статоре воздушного ТГ, выполненных на конструктивной базе серии ТВВ, мощностью 165 и 200 МВт, продольно-горизонтальное. Турбогенераторы ТВВ-320-2 имеют вертикальные газоохладители. Вентиляция – вытяжная, обеспечивается вентиляторами, расположенными по торцам ротора.

По сравнению с генераторами с водородным охлаждением, ТГ с воздушным охлаждением проще в эксплуатации; но недостатком их могут оказаться повышенные механические потери, повышение температуры активных частей, а иногда и большие размеры.

Первым шагом решения проблемы снижения и более равномерного распределения температур по объему статора и ротора было бы применение метода *Taguchi* ("активный дизайн", [3]), использование которого позволит рассчитать и выбрать более эффективную вентиляцию, уменьшить диаметр ротора и механические потери. Исследования по этому методу показали, что потери в стали сердечников не всегда доминирующие; а потери во внешних конструкциях статора могут составлять значительную часть от общих потерь в стали. Соответственно, необходимо анализировать факторы влияния каждого узла и, путем выбора оптимальной комбинации параметров конструкции, свести к минимуму превышение температуры, веса и потерь. Так, например, на ГП завод "Электротяжмаш" создан "воздушный" генератор мощностью 160 МВА, с КПД 98,75 %, имеющий малый вес, уровень нагрева и высокую эффективность.

При выборе конструктивных решений ТГ с воздушным охлаждением следует предусмотреть замкнутую систему вентиляции, что позволит исключить загрязнение проходящего воздуха. Если, с целью унификации конструкции воздушного ТГ с водородным прототипом, необходимо использовать разомкнутую воздушную систему вентиляции, то, во избежание перегрева машины, следует предусмотреть меры, предотвращающие загрязнение ее вентиляционных каналов. В системе также необходимо предусмотреть систему наддува воздуха с одновременной конденсацией излишней влаги. Это позволяет отказаться от громоздких и энергоемких холодильных установок, требующих дополнительного пространства для размещения, прокладки силовых и гидравлических коммуникаций, значительных затрат на электроэнергию и обслуживание при эксплуатации.

Также необходимо предусмотреть меры по предотвращению загрязнения генератора и возбуждителя угольной пылью от контактных колец. Воздухоохладители должны быть выполнены таким образом, чтобы машина при выводе из эксплуатации одной его части для очист-

ки могла нести, по крайней мере, 2/3 номинальной нагрузки в течение длительного времени без превышения допустимой температуры элементов машины. Может оказаться, что при этом температура первичного охлаждающего воздуха превысит расчетное значение.

Изменяется конструкция и системы пожаротушения – при воздушном охлаждении можно ограничиться распыленной водой или инертным газом (второе, если рассматривают ТГ с водородным охлаждением, допускающие работу при воздушном охлаждении), [4].

Анализ тепловых расчетов турбогенераторов, [1, 5], выпускаемых ГП завод "Электротяжмаш", позволяет отметить, что в ТГ с водородным охлаждением существует запас по превышению температуры нагрева машины на 20-25 % по отношению к допустимой температуре нагрева принятого класса нагревостойкости изоляции. Отказ от запаса по температурным характеристикам изоляции на один класс нагревостойкости (*service – factor*), принятый еще в СССР, позволит проектировать новые воздушные ТГ с прежними, и даже большими, значениями мощности на базе ТГ с водородным охлаждением, сохраняя запас по превышению температуры в 2-4 %, что соответствует мировыми стандартами.

Одним из показателей, определяющих конкурентоспособность отечественных конструкций ТГ, является удельный вес, т.е. отношение мощности ТГ к его массе. У ТГ с водородной системой охлаждения больше масса из-за необходимости увеличения толщины стенок элементов корпуса статора для повышения безопасности их эксплуатации, [5]. В табл. 2 представлены допустимые по прочности геометрические показатели ТГ среднего класса мощности (120-320 МВт) и их масса.

Таблица 2 – Толщина элементов корпуса статора ТГ и суммарная масса ТГ.

Система охлаждения	Наружный диаметр обшивки, м	Толщина обшивки, мм	Толщина торцевых стенок, мм	Толщина поперечных стенок, мм	Опорные лапы, мм	Масса, т
Водородное	До 3,0	20	70-80	20	70	364
	Свыше 3,0	24	70-80	25-30	70	495
Воздушное	1,3	6	30-34	12-16	30-40	300,5
	1,7-2,0	8	30-34	12-16	36-42	264
	2,25-3,35	10-16	34-50	20-24	42-50	303,5

Изменение системы охлаждения, приводящее к эксплуатации обмоток ТГ с более высокими температурами, требует использования новых технологий их изготовления.

Мы рекомендуем использовать новый тип изоляции "Монолит 3", разработанный на ГП завод "Электротяжмаш", с упругим слоем, компенсирующим тепловое расширение обмотки и сердечника и обеспечивающим разборность конструкции. Другим, чрезвычайно перспективным путем совершенствования изоляции, является повышение ее теплопроводности, что достигается добавлением в эпоксидную смолу, составляющую основу фирменной изоляции "Микадур", мелкодисперсного порошка А1203. Это позволяет увеличить ее теплопроводность в два и более раза. Перспективно также для мощных ТГ типа ТЗФ использовать трехконтурную систему воздушного охлаждения, предложенную на ГП завод "Электротяжмаш", рис. 2.

Рис. 2 – Сегмент статора ТГ на базе серии ТЗФ с трехконтурной системой воздушного охлаждения.

Улучшение характеристик, повышение КПД, надежности и перегрузочной способности достигается за счет разделения потоков воздуха, охлаждающего статор и ротор, исключения их отрицательного взаимного влияния, что позволяет снизить нагрев активных и конструктивных частей ТГ. Существенной особенностью ТГ серии ТЗФ является применение встроенных центробежных вентиляторов, снабженных специальными направляющими и спрямляющими аппаратами. Такое решение позволило снизить потери в вентиляторах и повысить КПД генераторов. ТГ серии ТЗФ мощностью 160 МВт имеет КПД 98,55 %, что выше требований ГОСТ 533-2000.

Выводы.

1) Перевод ТГ на воздушное охлаждение внутреннего объема машины возможен и целесообразен.

2) Для обеспечения надежности работы воздушных ТГ и одновременного увеличения мощности в том же габарите необходимо провести расчетные и конструктивные корректировки водородных машин, взятых за основу.

3) Для решения проблемы снижения и более равномерного распределения температур по объему статора и ротора целесообразно использовать метод *Taguchi*. Необходимо изменять (упрощать) системы вентиляции, уплотнения вала, конструкцию системы пожаротушения,

использовать новый тип изоляции "Монолит 3", технологическими приемами увеличивать ее теплопроводность, использовать трехконтурную систему воздушного охлаждения, встроенные центробежные вентиляторы.

Список литературы. 1. Шевченко В.В., Минко А.Н. Развитие систем охлаждения и оптимизация конструкций турбогенераторов. – Харьков, Монограф, 2013. – 242 с. **2.** Шевченко В.В., Минко А.Н. О повышении конкурентоспособности отечественных турбогенераторов // XI міжнародна НТК, 2013. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. – Кременчук, КрНУ, 2013. – С. 220-221. **3.** Шевченко В.В., Минко А.Н. Критерий оптимизации массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов // Инновационные технологии в электроэнергетике и электромеханике. Сборник научно-технических трудов МК. – Воронеж, 2013. – С. 138-142. **4.** ГОСТ Украины 533-2000 Турбогенераторы с воздушным охлаждением. Машины электрические вращающиеся. – Киев, 2001. – 7 с. **5.** Кузьмин В.В., Шевченко В.В., Минко А.Н. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов. – Харьков: Монограф СПДФД Частышев А.В., 2012. – 246 с.

Поступила в редколлегию 01.10.2013

УДК 621.313.322-81

Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением / Шевченко В.В., Кошевой О.П. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Х.: НТУ "ХПІ", 2013. – № 65 (1038). – С. 99-106. Бібліогр.: 5 назв.

Турбогенератори з повітряним охолодженням відрізняються високою надійністю, вибухобезпечністю, простотою та зручністю в експлуатації. При проектуванні таких генераторів треба використовувати конструктивну базу турбогенераторів з водневим и воднево-водяним охолодженням.

Ключевые слова: турбогенератор, повітряне охолодження, надійність, конструкція.

The air-cooled turbogenerators are characterized by high reliability, safety from explosions, simplicity and ease of use. In the design of such generators it is necessary to use a constructive base of hydrogen-cooled and hydrogen-water-cooled ones.

Keywords: turbogenerator, air cooling, reliability, construction.

Шевченко Валентина Владимировна, к.т.н., доцент, доцент кафедры "Электрические машины" НТУ "ХПИ". В 1977 г. в ХПИ защитила диплом инженера-физика. В 1981 защитила диссертацию в Ленинградском политехническом институте по специальности электрические машины и аппараты. Область научных интересов электроэнергетика, оптимизация параметров и технических характеристик турбогенераторов, нетрадиционная энергетика, сверхпроводимость.

Кошевой Олег Петрович, студент электромашиностроительного факультета, группы ЭМС-10Б НТУ "ХПИ". Участник Всеукраинского конкурса 2013 г. студенческих научных работ по специальности "Электротехника и электромеханика". Область интересов – конструкции, новые технологии изготовления, диагностики и эксплуатации турбогенераторов.

ЗМІСТ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

БАЙДА Е.И.

Математическая модель индуктивного ограничителя аварийных сверхтоков трансформаторного типа 3

ГРЕЧКО А.М.

Технологии быстрого прототипирования – от детской игрушки до мирового господства 14

СЕРЕДА А.Г., ВАРШАМОВА И.С., ЛИТВИНЕНКО В.В.

Повышение уровня пожарной безопасности корабельных систем электроснабжения..... 37

ЧЕПЕЛЮК А.А.

Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети 53

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

БОЛЮХ В.Ф., ОЛЕКСЕНКО С.В., ЩУКИН И.С.

Влияния формы и расположения якоря на эффективность индукционно-динамического двигателя с использованием 3D модели..... 63

КОЛЬВАХ Д.В., ПЕТРЕНКО А.Н., ПЕТРЕНКО Н.Я.

Исследование теплового состояния асинхронного частотно-управляемого двигателя при перемежающемся режиме работы S₆..... 84

ПАНТЕЛЯТ М.Г., СЕДОВА Е.А.

Анализ электромагнитных процессов в роторе быстроходного асинхронного генератора методом конечных элементов..... 92

ШЕВЧЕНКО В.В., КОШЕВОЙ О.П.

Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением 99

ШЕВЧЕНКО В.В., КУЛИШ Я.Р.

Анализ возможности использования разных типов генераторов
для ветроэнергетических установок с учетом диапазона
мощности..... 107

СИЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ПОЛЯ

ДУБОВЕНКО К.В., ЗАХАРОВ Д.О.

Моделювання характеристик електричного поля в гетерогенному
середовищі тверда фаза – газ за експериментально визначеною
діелектричною проникністю 118

Вимоги до оформлення статей 129

Наукове видання

**ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
"ХПІ"**

Збірник наукових праць

Серія

**Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів.
Теорія і практика**

№ 65 (1038) 2013

Відповідальний редактор д.т.н., проф. *Б.В. Клименко*
Технічний редактор: *Н.В. Себякіна*
Відповідальний за випуск к.т.н. *І.Б. Обухова*

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ:

61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21. НТУ "ХПІ"
Кафедра "Електричні апарати". Тел. (057) 707-69-76
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

Обл.-вид. № 51-13

Підп. до друку 23.12.2013 р. Формат 60×84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.
Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 7. Наклад 300 прим., 1-й з-д 1-80.
Зам. № 100. Ціна договірна.

Видавець і виконавець
Видавничий центр НТУ "ХПІ",
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗИУМ

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Теорія і практика

SIEMA'2013

ПРОГРАМА

Харків – 2013

Шановний колега!

Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародного симпозиуму

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ Теорія і практика (SIEMA'2013)

Симпозиум відбудеться 23 – 25 жовтня 2013 г.
в Національному технічному університеті "ХПІ"

Організатор симпозиуму:
Національний технічний університет "ХПІ"

КАЛЕНДАР СИМПОЗИУМУ

23 жовтня 2013 р

9:30 – 13:00	Заїзд і розміщення учасників
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 16:00	Експерсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію
16:00 – 19:00	Нарада завідувачів кафедр

24 жовтня 2013 р.

9:30 – 10:30	Реєстрація учасників
10:30 – 11:00	Відкриття симпозиуму
11:00 – 13:00	Пленарне засідання
13:00 – 14:00	Обід
14:00 – 18:00	Засідання секцій
18:00 – 22:00	Банкет для учасників та почесних гостей

25 жовтня 2013 р.

10:00 - 13:00	Засідання секцій
13:00 - 14:00	Обід
14:00 - 16:00	Пленарне засідання
16:00	Закриття симпозиуму

РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗИУМУ: українська, російська

Адреса організаційного комітету симпозиуму:
Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ",
Електротехнічний корпус, кафедра "Електричні апарати"
Телефони: (057) 707 62 81, 707 69 76
Сайт: www.kpi.kharkiv.edu/siema
E-mail: varshamova_i@rambler.ru

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету
ТОВАЖНЯНСЬКИЙ Леонід Леонідович,
д.т.н., професор, ректор НТУ "ХПІ"

Заступники голови:

МАРЧЕНКО Андрій Петрович,
д.т.н., професор, проректор НТУ "ХПІ"

КРАВЕЦЬ Валерій Олексійович,
професор, проректор НТУ "ХПІ"

ДАНЬКО Володимир Григорович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПІ"

КЛИМЕНКО Борис Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ"

РОЗОВ Володимир Юрійович
чл.-кор. НАН України, директор Науково-технічного центру "Магнетизм
технічних об'єктів" НАН України (Харків)

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

БАРАНОВ Михайло Іванович
д.т.н., с.н.с., НДПКІ "Молнія" (Харків)

БАТИГІН Юрій Вікторович
д.т.н., професор, зав. каф. "Фізика" ХНАДУ (Харків)

БОЛЮХ Володимир Федорович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ВОІНОВ Володимир Володимирович
к.т.н., декан ЕМБ факультету НТУ "ХПІ" (Харків)

ГУРИН Анатолій Григорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електроізоляційна і кабельна техніка"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ЗАБЛОДСЬКИЙ Микола Миколайович
д.т.н., професор, проректор ДонДТУ (Алчевськ)

ЗАГІРНЯК Михаїло Васильович
д.т.н., професор, ректор КНУ (Кременчук)

КРАВЧЕНКО Володимир Іванович
д.т.н., професор, директор НДПКІ "Молнія" (Харків)

МІЛИХ Володимир Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" НТУ "ХПІ" (Харків)

МИХАЙЛОВ Валерій Михайлович
д.т.н., професор НТУ "ХПІ" (Харків)

ОЛЄЙНИКОВ Олександр Михайлович
д.т.н., професор, СевНТУ (Севастополь)

ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричний транспорт та тепловозобудування"
НТУ "ХПІ" (Харків)

ПЕТРУШІН Віктор Сергійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини" ОНПУ (Одеса)

РУДАКОВ Валерій Васильович
д.т.н., професор, зав. каф. "Інженерна електрофізика" НТУ "ХПІ" (Харків)

СОСКОВ Анатолій Георгійович
д.т.н., професор, зав. каф. "Теоретична і загальна електротехніка" ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Харків)

ТКАЧУК Василь Іванович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електричні машини і апарати"
НУ "Львівська політехніка" (Львів)

ШИНКАРЕНКО Василь Федорович
д.т.н., професор, зав. каф. "Електромеханіка" НТУУ "КПІ" (Київ)

Координатор симпозиуму – Клименко Борис Володимирович

НАПРЯМИ ПРОГРАМИ СИМПОЗИУМУ

- Проблеми теорії і практики електричних машин і апаратів
- Техніка сильних електричних і магнітних полів
- Електроізоляційна і кабельна техніка
- Електричні станції, мережі і системи
- Теоретична електротехніка
- Семінар компанії "Легранд Україна" для представників проектних установ
- Зміст освіти за напрямом підготовки "Електротехніка і Електромеханіка"

середа 23 жовтня 2013 г., 14:00 – 16:00 середа

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Екскурсія на міську високовольтну (110 кВ) підстанцію.

середа 23 жовтня 2013 г., 16:00 – 19:00 середа

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР

1. **Осічев О.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про зміни традиційних форм навчального процесу під впливом інформаційних технологій.
2. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Про стандарти ІЕС щодо умовних позначень.

Дискусія

четвер 24 жовтня 2013 г., 10:30 – 13:00 четвер

ВІДКРИТТЯ СИМПОЗИУМУ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Керівник: **ДАНЬКО Володимир Григорович**, д.т.н., професор, завідувач кафедри "Загальна електротехніка" НТУ "ХПИ"

1. **Марченко А.П.** д.т.н., професор, проректор Національного технічного університету "ХПИ". Вступне слово.
2. **Золотарьов В.М., Антоненко Ю.А.** (ПАТ "Завод "Південкабель", Харків) Заводу "Південкабель" – 70 років.
3. **Сызько И.А.** (Легранд Украина, Киев) Компания Legrand – европейский лидер в низковольтном электроаппаратостроении.
4. **Бовда А.М., Бовда В.А.** (ННЦ ХФТИ Украина, Полкус-Н, Харьков) Современные высококоэрцитивные постоянные магниты. Перспективы совершенствования.
5. **Байда Е.И.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Мультифизические модели вакуумных выключателей средних напряжений с поляризованными бистабильными актуаторами.
6. **Гречко О.М., Главчева Ю.М., Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Науково-практичний журнал "Електротехніка і електромеханіка" в світовому наукометричному просторі.
7. **Клименко Б.В.** (НТУ "ХПИ", Харків) Презентація другого видання навчального посібника "Електричні апарати".
8. **Юхимчук В.Д.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Презентація підручника "Технологія виробництва електричних машин".

п'ятниця 25 жовтня 2013 г., 10:00 – 13:00 п'ятниця

СЕКЦІЯ 1. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник - проф. **Мілих В.І.**
Секретар - доц. **Юр'єва О.Ю.**

1. **Заблодский Н.Н., Плюгин В.Е., Скрыль В.В.** (ДонГТУ, Алчевск) Проблемы моделирования и проектирования двухмодульного ЭМПЭ с массивным ротором.
2. **Лущик В.Д.** (ДонДТУ, Алчевськ) Методика створення двополюсних обмоток із збільшеною кількістю паралельних віток.
3. **Аббасян Мохсен Алиакбарович** (КНУБА, Киев; Иран) Моделирование распределения магнитной индукции коаксиально-линейного двигателя с аксиальным и радиальным направлением намагничивания постоянных магнитов.
4. **Сьомка О.О., Прус В.В.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Урахування впливу температури та вібрації у моделях надійності електричних машин із суттєвим напрацюванням на відмову.
5. **Шуруб Ю.В.** (ІЕД НАНУ, Київ) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
6. **Галайко Л.П.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Переходные процессы в вентильно-индукторном двигателе в режиме постоянства мощности.
7. **Донченко Р.М.** (КрНТУ ім. М.Остроградського, Кременчук) Порівняльний аналіз магнітних систем гібридних лінійних крокових двигунів.
8. **Минко А.Н., Шевченко В.В.** (НТУ "ХПИ", Харьков) Анализ взаимосвязи тепловых и аэродинамических показателей охлаждающей среды с показателями массы и габаритов неактивной части конструкции турбогенератора.
9. **Кулинченко Г.В., Багута В.А., Свиначенко Д.С.** (СГУ, Сумы) Оценка характеристик мехатронного модуля на базе шагового двигателя.
10. **Цодик И.А., Чернышев Е.А.** (ДонГТУ, Алчевск) Выбор рациональной формы воздушного зазора двухроторного синхронного генератора с постоянными магнитами.
11. **Лущик В.Д., Полезін С.Ю.** (ДонДТУ, Алчевськ) Реверс 3-фазных асинхронных двигунів з 6-фазними обмотками.
12. **Мілих В.І., Полякова Н.В., Сидоренко К.О.** (НТУ "ХПИ", Харків) Автоматизоване створення графічних моделей турбогенераторів для розрахунків магнітних полів в середовищі програми FEMM.

Дискусія

1. **Levin M.I., Пентегов И.В., Рымар С.В., Lavreniuk A.V.** (*Mirus International Inc., Ontario, Canada, ІЗС ім. Е.О. Патона НАН України, Київ*) Анализ конструкций шихтованных магнитопроводов силовых трехфазных трансформаторов.
2. **Michael G. Pantelyat** (*NTU "KhPI", Kharkov*) Multiphysical numerical analysis of electromagnetic devices: state-of-the-art and generalization.
3. **Авдеева Е.А.** (*НУК ім. адм. Макарова, Николаев*) Сравнительный анализ планарной и пространственной аксиальной трёхфазных электромагнитных систем с параллельными образующими поверхностями стержней и обмоточных окон (потери активной мощности).
4. **Акимов Л.В., Литвиненко Д.Г.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Оптимизация двухкратноинтегрирующей системы векторного управления асинхронным электроприводом с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой.
5. **Аргун Щ.В.** (*ХНАДУ, Харьков*) Особенности в работе систем источника мощности – генератора многократных токовых импульсов.
6. **Афанасов А.М.** (*ДНУЖТ ім. Лазаряна, Днепропетровск*) Расхождение тепловых факторов обмоток якорей тяговых электрических машин при испытании на нагрев методом взаимной нагрузки.
7. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Влияние магнитной проницаемости и удельного сопротивления магнитопровода бистабильных поляризованных актуаторов на время их трогания.
8. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Динамика нечеткого срабатывания бистабильного электромагнитного актуатора на базе высококоэрцитивных постоянных магнитов.
9. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Сравнительный анализ параметров составного индуктора для магнитно-импульсной обработки материалов.
10. **Байда Е.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Теоретический анализ возможности разгона макрообъекта электромагнитным полем.
11. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 10: Открытие и изучение сверхпроводимости материалов.
12. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 11: Классическая механика.
13. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 12: Классическая электродинамика.
14. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 13: Нанотехнологии.
15. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 14: Изобретение двигателей.
16. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 15: Изобретение транспорта.
17. **Баранов М.И.** (*НИПКИ "Молния" НТУ "ХПИ", Харьков*) Усовершенствование микродипольной модели шаровой молнии и электродинамическое развитие теории этого явления.
133. **Цодик И.А., Худобин К.В.** (*ДонГТУ, Алчевск*) Исследование асинхронного привода с квазичастотным управлением.
134. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Математична модель асинхронної машини з несиметрією статора й ротора.
135. **Чабан В.И., Чабан О.В.** (*НУ "Львівська політехніка", Львів*) Рівняння несиметрії вузла живлення електромоторів при фазному короткому замиканні.
136. **Чепелюк А.А.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ функциональных особенностей защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети модульными автоматическими выключателями с расцепителями минимального и максимального напряжения.
137. **Чернявская М.В., Карпалюк И.Т., Глебова М.Л.** (*ХНАГХ, Харьков*) Анализ высших временных гармоник токов вентиляльных двигателей постоянного тока.
138. **Шайда В. П., Петренко А.Н.** (*НТУ "ХПИ", ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова, Харьков*) Разработка математической модели температурного поля ротора частотно-управляемого асинхронного двигателя на основе дифференциальных уравнений теплопроводности.
139. **Шайда В.П., Вержановская М.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Моделирование геометрии главного полюса ДПТ предназначенного для привода вспомогательных агрегатов тепловоза.
140. **Шведчикова И.А.** (*ВНУ ім. В. Даля, Луганск*) Расчет магнитного поля подъемного электромагнита методом конформных преобразований.
141. **Шевченко В.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации.
142. **Шевченко В.В., Кошевой О.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением.
143. **Шевченко В.В., Кулиш Я.Р.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности.
144. **Шевченко В.В., Матвеевко П.И.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов.
145. **Шевченко В.В., Милых В.И., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Технико-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики.
146. **Шевченко В.В., Павленко Т.П.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Особенности выбора электродвигателей для технологических объектов энергоблоков АЭС.
147. **Шидловская Н.А., Захарченко С.Н.** (*ІЗД НАН України, Київ*) Сравнительный анализ использования алгебраических и гиперболических полиномов при исследовании переходных процессов в выходных цепях разрядно-импульсных систем.
148. **Шилкова Л.В., Потоцкий Д.В.** (*НТУ "ХПИ", Харьков*) Применение аморфных лент в сердечниках ленточных трансформаторов.
149. **Шклярский Я.Э., Скамьин А.Н.** (*НМСУ "Горный", Санкт-Петербурга*) Проблемы высших гармоник в сетях промышленных предприятий.
150. **Шумилов Ю.Н.** (*ГП "НИИ ВН", Славянск*) Особенности выбора наибольшего рабочего напряжения ограничителей перенапряжений для защиты изоляции электрооборудования в сетях 6-35 кВ.
151. **Шуруб Ю.В.** (*Ін-т електродинаміки НАН України, Київ*) Дослідження роботи трифазно-однофазних асинхронних електроприводів при стохастичних навантаженнях.
152. **Щебенюк Л.А.** (*НТУ "ХПИ", Харків*) Перевантажувальна спроможність силових кабелів в реальних системах електроспоживання.

Відповідальний за випуск д-р. техн. наук, проф. Клименко Б.В.

Підп. до друку 18.10.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офісний.
Цифровий друк. Гарнітура Arial. Обл.-вид. арк. – 1,25. Наклад 100 прим.
Зам. №15407

Друкарня «Мадрид». 61024, м. Харків, вул. Ольминського, 11
тел.: 756-53-25
